

qiladi. Yuqoridagilardan anglashiladiki, ikkinchi sinda o'quvchilar quyi sinfda olgan bilimlarini yana-da mustahkamlaydi. 1-sinfda gap haqidagi ilk tushunchalar shakjllantiriladi, bundan tashqari gaplar oxiriga qo'yiladigan tinish belgilari haqida ilk tushunchalar beriladi. Masalan:

Osmon, samo, fazo, koinot so'zlarining ayrimlari ishtirok etgan uchta gap tuzing. Partadoshingiz bilan suhbat quring. Suhbatni dialog shaklida yozing. Yozuvda nuqta, so'roq va undov belgilaridan to'g'ri foydalaning

Mashqlarda asosan tinish belgilarini qo'yilishi yoki qo'yilgan tinish belgilar nima uchun shunday qo'yilgani haqida tushunchalar beriladi. 2-sinfda esa gap eng asosiy tushuncha sifatida beriladi. O'quvchilar 1-sinfda olgan bilimlarni mustahkamlaydilar. Bu jarayonda eng asosiy e'tibor gapning asosini topish va gap kim yoki nima haqida aytilganiga e'tibor qaratish hamda ularni tegishlicha belgilashga qaratilgandir. Shuningdek, o'quvchilar 1-sinfda —Gap mavzusi orqali gaplarni ohang yordamida chegaralash va gap oxiriga qo'yilishi kerak bo'lgan tinish belgilarini o'rgansalar, 2-sinfda shu manbalarga qo'shimcha ravishda gapning asosi, gapda so'zlarning bog'lanishi va gapda kimlar? yoki nimalar? so'rog'iga javob beruvchi so'zlarni va harakatni bildirgan so'zlarni savollar yordamida aniqlashni o'rganadilar. Bu orqali o'quvchilarda gapning bosh bo'laklarini kuzatish imkoniyati paydo bo'ladi. Gapning bosh bo'laklarini kuzatish bilan o'quvchilar o'z fikrlarini aniq ifodalashga o'rganadilar, ularda nutqdan gapni ajratish ko'nikmasi shakllanadi. Gapni o'rganish me'yoriga qarab uning tarkibiy qismlari, xususan, so'z birikmasi haqidagi tasavvur aniqlanadi.

Boshlang'ich sinflarda o'rganiladigan sintaktik material kam bo'lsa ham, butun o'quv yili davomida, boshqa mavzularga singdirilgan holda gap ustida ishlab boriladi..

Adabiyotlar:

1. Qosimova K. va boshqalar. Ona tili o'qitish metodikasi. –T. 2009.
2. Рамзаева Т.Г., Львов М.Р. Методика обучения русскому языку в начальных классах. – М.: 1979.
3. Ona tili va o'qish savodxonligi 1-sinflar uchun. I Azimova 2021
4. Ona tili va o'qish savodxonligi. 1-qism [Matn]: darslik 2-sinf uchun / K. Mavlonova [va boshq.]. – Toshkent: Respublika ta'lim markazi, 2021. – 120 b.

BOSHLANG'ICH SINFLAR DARSLIKLARIDAGI HIKOYALAR KO'LAMI VA O'RGANISHDAGI YAXLITLILIK VA IZCHILLIK

Saidova Mohinur Jonpo'latovna

BuxDPI dotsenti

Idiyeva Gulchehra Izomovna

BuxDPI II kurs magistranti

Anotatsiya: Mazkur maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarining hikoya o'rganishdagi, ularni talqin etishdagi o'ziga xoslik, hamda kreativ rivojlantiruvchi usullardan foydalanish orqali sifat va samaradorlikni oshirgan holda izchillikni ta'minlash, o'qish kitoblaridagi hikoyalar ko'laminin amaliy yorqin ifodasini ko'rish mumkin.

Kalit so'zlar: Yaxlitlik, izchillik, hikoya, optimallashtirish, savodxonlik, standart, kreativ usul, takomillashtirish, badiiylik

Dunyo miqyosidagi bugungi keskin raqobatga bardosh bera oladigan milliy ta'lim tizimini yaratish, darslik va o'quv qo'llanmalarini zamon talablari asosida takomillashtirish, ularning yangi avlodini yaratish, o'quv dasturlari va standartlarini optimallashtirish, o'quvchilarning fanlar bo'yicha egallagan bilimlari bilan bir qatorda, savodxonlik, kompetensiya hamda shaxsiy sifatlarini baholashning yangi tizimini joriy etish, o'qituvchilarga o'quvchilar bilimini formativ baholashga o'rgatishning innovatsion yo'llarini o'rgatish orqali

ta'lim sifatini oshirish, o'qituvchining kasbiy faoliyatida metodik tayyorgarlikni kuchaytirish borasidagi ishlar rivojlantirildi. Boshlang'ich ta'limda o'qish darslarining maqsad va vazifasiga ko'ra o'qish darslari orqali o'quvchilar to'g'ri, ongli, ravon, tez va ifodali o'qishga o'rgatishda Milliy dasturga tayanib o'rgatiladi.

Hikoyani o'rganish boshlang'ich sinf o'quvchilarining keng dunyoqarashlarining shakllanishiga, atrof-olam haqidagi ma'lumotlarga ega bo'lishga, tasavvurlarining yanada kengayib borishiga, badiiylikni hayot bilan bog'lay olib idrok etilgan matndan xulosalar chiqarishga mustahkam asos bo'ladi. Hikoya hayotimizning har jabhasini qamrab oladi, shu jihatdan boshlang'ich sinf darsliklaridagi hikoyalar bolalarning yoshlariga mos, soda, tushuna oladigan, ravon tilda va aynan o'sha yoshdagi o'quvchi tilidan fikr yuritilgan. Boshlang'ich sinf kitoblarini ko'zdan kechirar ekanmiz, hikoya janrining har bir sinf doirasida murakkablashib hajman kengayib, mavzu ko'lami ham turlicha bo'lib borishi ayonlashadi. Shuningdek, ularning janrining qayd etilishi ham turlicha: 1-2- sinflardagi jazzi hikoyalarning muallifi aniq, hikoya ekanligi ravshan bo'lsada, janri ko'rsatilgan bo'lib ayrim hollarda tavsif berilmagan. 3- sinf o'qish kitobida esa aralash holat kuzatiladi. 4-sinfda esa, har bir badiiy asarning jumladan, hikoya janri kitobning asosini tashkil qilgan. Umuman, boshlang'ich sinf o'quvchilari birgina hikoya janrining bir necha turlari bilan tanishar ekanlar, ularni har bir sinf doirasida o'rganish maqsadga muvofiq. Bu janr namunasi 4-sinf o'qish kitobida alohida salmoqqa egaki, ularning janriy badiiy kompozitsion, mavzuiy mundarijasi, ta'limiy, tarbiyaviy ahamiyati, o'rni muhim hisoblanadi.

3-sinf ona tili va o'qish savodxonligi 1-2 qism darsligida quyidagi hikoyalar keltirib o'tilgan bo'lib, ularning mavzu ko'lami o'ziga xos do'stlik, mehnatsevarlik, mehribonlik, chiroyli so'zlash odobi, jamiyatda o'zini tutish tartib qoidalari, kasalliklardan saqlanish, vitaminlarning foydasi, qahramonlik, to'g'ri kasb tanlash, mehr-oqibat, tabiat ne'matlaridan oqilona foydalanish kabi mavzularni qamrab olgan.

<ul style="list-style-type: none">• 1. Uch hikmat• 2. Sen mening qahramonimsan.• 3. Bir bor ekan, pul bor ekan.• 4. Mehribon aka-ukalar <p>1-QISM</p>	
---	--

2-sinf 1-2- qism ona tili va o'qish savodxonligi darsligida esa hikoyalarning mazmun mohiyati 2-sinf o'quvchisi dunyoqarashi, fikrlashi, hayotni his qila olish darajasiga binoano'ziga xos do'stlik, mehnatsevarlik, iqtisodiy ta'lim, chiroyli so'zlash odobi, kitobxonlikni shakllantirish, turli kashfiyotlarni yaratishga qiziqtirish, an'analarning taraqqiylikdagi ahamiyati, uy hayvonlariga g'amxo'rlik qilish, mikroblarning zarari, kasalliklardan saqlanish, vitaminlarning foydasi, qahramonlik, to'g'ri kasb tanlash, mehr-oqibat, yo'l qoidalarga amal qilish tartibi, tabiat ne'matlaridan oqilona foydalanish kabi mavzularni qamrab olgan.

Turlicha mavzudagi hikoyalarni yaxlik va izchil tarzda o'quvchiga yetkazish, ma'no qirralarini ochish, adabiy janrda yozilgan badiiylikni hayot bilan bog'liqligini ifodalashda kreativ usullarni talqin etgan holda, o'qitishdagi samaradorlikni ta'minlash bilan birga yaxlit tizimni shakllanishiga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 27-oktabr "Mamlakatimiz ta'lim-tarbiya tizimini yanada takomillashtirish, ilm-fan sohasi rivojini jadallashtirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi Farmoni
2. Ona tili va o'qish savodxonligi. 1-2-qism [Matn]: darslik 2-sinf uchun / K. Mavlonova [va boshq.]. – Toshkent: Respublika ta'lim markazi, 2021. – 144 b

**4–SHO‘BA: RAQAMLI TEXNOLOGIYA –
BOSHLANG‘ICH TA‘LIMDA
O‘QUVCHILARNING KOMPETENSIYAVIY
FAOLIYATINI TASHKIL ETISH
MEXANIZMI SIFATIDA**

БОШЛАНГИЧ СИНФЛАРДА МОБИЛЬ УЎҚИТИШ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ АФЗАЛЛИКЛАРИ

Р. Ибрагимов

*педагогика фанлари доктори, профессор Жанубий Қозоқстон
давлат педагогика университети, Шымкент*

Ф.Қосимов

*педагогика фанлари номзоди, профессор Бухоро давлат
педагогика институти, Бухоро*

Аннотация. Ушбу мақолада урта мактаб математика курсини ўқитишда мобиль қўшимчаларнинг турлари ва улардан фойдаланиш мумкинликлари баён этилади.

Таянч сўзлар: ўқитиш, мобиль қўшимчалар, мобиль ўқитиш, математика ўқитувчиларининг саводхонлигини ошириш.

Аннотация. В данной статье описаны виды мобильных дополнений и возможности их использования в преподавании курсов математики в средней школе.

Ключевые слова: обучение, мобильные приложения, мобильная связь, повышение квалификации учителей математики.

Annotation. This article describes the types of mobile add-ons and the possibilities of their use in teaching mathematics courses in high school.

Key words: learning, mobile applications, mobile communication, professional development of mathematics teachers.

Matematikani o'qitishda mobil qo'shimchalardan foydalanishning afzalliklari ko'p. Mobil qo'shimchalar praktik va laboratoriya ishlarining mohiyatini ortirishda katta imkoniyatga egadir.

O'quv prosessida mobil qo'shimchalarni qo'llash o'quv materialining sifatini ortiradi va bilim berishda o'quvchilarning qiziqishlarini kuchaytiradi.

Mobil ilovalardan foydalangan holda o'quv tizimi bir qator afzalliklarga ega:

* talabalarining mustaqil ta'limiga yetakchi rol beriladi, bu o'qituvchining harakatlarini minimallashtiradi.

* talabalarga mustaqil ta'limning o'z traektoriyasini erkin tanlash uchun keng imkoniyatlar yaratadi. Demak, talabaning roli o'zgaradi, u o'zi uchun mavjud bo'lgan ommaviy axborot vositalaridan foydalana oladigan o'zini-o'zi boshqaradigan shaxsga aylanadi;

* talabalarining o'z tajribasi va bilim darajasi to'g'risida xabardorligiga va o'quv materialini tabaqalashtirilgan o'rganishga asoslangan usullarni o'rganadi o'z qobiliyatlariga muvofiq har bir talaba yangi bilimlarni o'zlashtirish jarayonini mustaqil ravishda nazorat qiladi, yangi materialni tushunish darajasini belgilaydi.

* ta'lim natijalarini monitoring qilish va baholashning obyektivligini oshiradi;

* ta'lim faoliyatini individuallashtirishga yordam beradi (ta'lim stavkalarini farqlash, o'quv vazifalaridagi qiyinchiliklar va hokazo.);

* o'rganish uchun motivatsiyani oshiradi;

Matematikani o'qitishda mobil ilovalardan foydalanish har bir o'quvchining individual xususiyatlarini hisobga olgan holda, o'rganishni farqlashga yordam beradi. Iqtidorli talabalarni rag'batlantirishni ta'minlash va matematikadan tayyorgarligi past talabalarni qo'llab-quvvatlash imkoniyatlarini aniqlash uchun sharoitlar yaratilmoqda. Ta'lim jarayonida mobil ilovalardan muntazam foydalanish bilan an'anaviy o'qitish usullari bilan bir qatorda o'qitish samaradorligini sezilarli darajada oshirish mumkin. Mobil ilovalar an'anaviy bosma darsliklar va o'quv qo'llanmalariga nisbatan bir qator afzalliklarga ega.

O'qituvchiga talabalarining individual yoki guruh faoliyatini tashkil etish yo'nalishini aniqlashga yordam beradi. Bunday xizmat mobil ilovalar yordamida o'qitish kabi yangi pedagogik texnologiyalardan foydalanishni o'z ichiga oladi.

O'rta maktabda raqamli sxemalar va ularning chegaralarini o'rgatish uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan mobil ilovalar mavjud, ammo ular farqlanmaydi. Mobil ilovalarni mavzu